

**FAOL HARAKAT BILAN TALABALARNI SOG‘LOM HAYOTGA
YO‘NALTIRISH**

Zaynobiddin Dilshodbek Qobilovich

“Ijtimoiy-gumanitar fanlari” kafedrası dotsenti,
Toshkent moliya instituti Andijon fakulteti

Kadirov Farxod Egamberdiyevich

“Ijtimoiy-gumanitar fanlari” kafedrası katta o‘qituvchisi,
Toshkent moliya instituti Andijon fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqola sport natijalariga erishishda, shuningdek, sportchilarning kundalik hayotida o'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini rivojlantirishning o'rni haqida gapiradi. Shuning uchun sog'lom turmush tarzini olib borish juda muhimdir.

Kalit so‘zlar: o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini rivojlantirish, intizom, motivatsiya, rivojlanish, ijtimoiy rollar, chekuvchilar, sport yutuqlari

Kirish:

Bugun mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportga har doimgidan ham katta e'tibor va imkoniyatlar berilmoqda. Jismoniy tarbiya va sportni aholining barcha qatlamlarida orasida ommalashtirishga harakat qilinmoqda va uning mustahkam qonunchilik bazasi shakllanmoqda.

“Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunida jismoniy tarbiyaga quyidagicha ta’rif beriladi: **“jismoniy tarbiya** — madaniyatning insonni jismoniy tarbiyalash, jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik orqali jismoniy hamda intellektual jihatdan kamol toptirish, uning qobiliyatini va harakat faolligini takomillashtirish, sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy moslashtirish maqsadida jamiyat tomonidan yaratiladigan hamda foydalaniladigan qadriyatlar, normalar va bilimlar yig‘indisidan iborat bo‘lgan qismi”.

O‘sib kelayotgan yosh avlodning sog‘lig‘i va turmush tarziga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarning oldini olish maqsadida ta‘lim muassasalari ma‘muriyati va tibbiy xodimlarning hamkorlikda bajaradigan vazifalardan yana biri, o‘quv tarbiya jarayonida talabalarni sog‘lom turmush tarsi to‘g‘risida bilim berish, ularning asosiy komponentlarini amalga oshirish uchun tegishli ko‘nikma va malakalarni hosil qilish va ularni ijobiy va foydali odatlarga aylantirish zarur.

Aosiy qism:

Talaba yoshlarni dars jarayonida va darsdan tashqari vaqtlarda, tarbiyaviy soatlarda “Sog‘lom turmush tarzi” to‘g‘risida ma‘lumotlar berib borishi lozim. Jumladan, sog‘lom turmush tarzining nazariy asoslari va tamoyillari, Abu ali ibn Sinoning sog‘lom turmush tarziga oid qarashlar va fikrlari, sog‘lom turmush tarzining asosiy ko‘rsatkichlari, shuningdek, sog‘lom turmush tarziga mehnat va turmush sharoitlari ta‘siri, ma‘naviyat va madaniyatdagi ahamiyati, bo‘sh vaqtini to‘g‘ri tashkil qilish, shaxslararo munosabatlar va psixogigienasini amalga oshirish, ishchanlik qobiliyatini rivojlantirish, charchash va charchashning oldini olish kabilar ko‘zda tutilganva faol harakatning ahamiyati kabilar ko‘zda tutilgan. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda chiniqish, jismoniy tarbiya va sportning o‘rni, zararli odatlarning oldini olishda sog‘lom turmush tarzining ahamiyati, atrof-muhitni muhofaza qilishning inson salomatligiga ta‘siri, yoshlar ongiga singdiriladi. Ba‘zi yoshlarda sport bilan shug‘ullanish bilan birgalikda, tamaki chekish, alkogol mahsulotlarini ham bir vaqtda iste‘mol qiladilar. Jismoniy yarbiya bilan shug‘ullanuvchilar va sportchilar orasida chekuvchilar bo‘lsa, bu ularning organizmiga yanada salbiyroq ta‘sir ko‘rsatadi. Chekish ularni ya‘ni: yurak-qon tomir tizimi va nafas a‘zolari organlari tizimini ko‘rsatkichlarini susaytirasi. Chekuvchi sportchilarda harakat reaksiyasi tezligi chekmaydigan sportchilarga nisbatan 8-14 % kam bo‘ladi, aniqlik reaksiyasi 16-21 %, muskullarning aniq harakati 11-15 % kam bo‘ladi. Bu borada ingliz fiziologi G.Kennedi va shved fiziologi A.Xuga spotchilar orasida tekshiruvlar o‘tkazish natijasida buni to‘la isbotlab berishgan. Sport bilan shug‘ullanib spirtli mahsulotlarni ham iste‘mol qiluvchilarda harakat reaksiyalari 12-16 %, aniqlik reaksiyasi 17-21 %,

muskullar aniqligi 14-19 % kamayar ekan. Sport bilan shug'ullanib, zararli odatlarga berilish organizmda kuzatilayotgan faol harakatning susayishi oqibatida sportni yashlash holatlari kuzatiladi. Shuning uchun sport bilan shug'ullanib doimiy ravishda o'z-o'zini nazorat qilib boorish, organizmni turli ta'sirotlarga chidamliligini oshirish va chiniqish usullarini doim qo'llab turish lozim.

Chiniqish o'z-o'zini rivojlantirish sportchilar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularda kuchli motivatsiya o'ygonishiga turtki bo'lib u sportdagi tayyorgarlikning asosi hisoblanadi. Bu sog'liqning mustahkamlanishiga va sportdagi yuqori natijalarga erishishga sabab bo'ladi. Chiniqqan sportchilar kamroq kasal bo'ladi, natijada u regulyar ravishda mashg'ulotlarga qatnashadi, bularning natijasida esa sportda yuqori yutuqlarga erishadi, o'z-o'zidan zararli odatlarni tark eta boshlaydi. Ilmiy tekshiruvlar va amaliyot tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki gigienik chiniqish asoslari quyidagilardan iborat ekan:

- sistematik (davomiylik):
- har doim va ketma-ket bajarish:
- individual yondashish:
- vositalar hamda shakllarni bir-biri bilan almashtirish:
- faol tartib:
- umumiy hamda shaxsiy muolajalarni bir-biri bilan almashtirib bajarish:
- o'z-o'zini boshqarishni kuzatish:

Faol tartib-buning natijasida chiniqishni samarasi oshadi, chunki bu muolajada har xil jismoniy mashqlardan mushaklarni harakatga keltiruvchi mashqlarni bajarish kerak. Shuning uchun ham ba'zi bir sport turlari ya'ni: suzish, chang'i sporti, yengil atletika, alpenizm, turizmlar yuqori chiniqish effektini beradi.

Jismoniy (yoki harakatlanish bilan bog'liq) faollik-bu inson xatti-harakatlarining ajralmas va murakkab majmuasi bo'lib, u biologik hamda tashqi omillarga bog'liq. Zamonaviy turmush tarzining ilg'or (progressiv) tendensiyaga ega bo'lgan hozirgi kunda ijtimoiy rollaridan biri harakat faolligi hajmining kamayishi (gipokineziya), mushak kuchi sarfining ruhiy-asab zo'riqlari bilan uyg'unlikdagi pasayishi

hisoblanadi. Harakat hayotningeng muhim xususiyati. Bugungi kunda inson organizmi turli tizimlarni qo‘zg‘atishning mushak faoliyatidan ham kuchliroq fiziologik usuli ma‘lum emas. Ular har xil a‘zo va tizimlar faoliyatini, shuningdek, umuman inson ongi darajasini tiklashga yo‘naltirilgan boshqaruv mexanizmlarini muntazam ravishda mashq qildirib, takomillashtirib beradi. Ayni vaqtda ishlab chiqarish va turmushda jismoniy yuklamalarning hissasi ma‘lum darajada kamayib ketyapti. Hatto inson harakatlanishining tabiiy va sun‘iy usuli bo‘lgan yurish ham transportning, kommunal xizmat turning rivojlanishi tufayli o‘z ahamiyatini yo‘qotib bormoqda. Aholining barcha qatlamlari, jumladan, bolalar ham gipokineziyaga mahkum, aslida ularning mutanosib rivojlanishi uchun harakat faolligi, mushak kuchi sarfining maqbul darajasi juda zarur. Yaqindagina quvvatning deyarli yagona manbai sanalgan mushaklarning bugungi kunda quvvat generatori sifatidagi faoliyatiga nihoyatda cheklangan. Harakat faolligi biologik tabiiyatga ega. Faol harakatchanlik konsepsiyasi insonda mavjud bo‘lgan harakatlarga tug‘ma, tabiiy, biologik ehtiyojga, hayvonlardagi xuddi shunga o‘xshash ehtiyojga asoslanadi. Harakat faolligi darajasi irsiy bog‘liq kattalik bo‘lib, har bir biologik turda o‘ziga xos. Yangi tug‘ilgan go‘daklar hayotining dastlabki yillarida bu miqdor eng yuqori bo‘ladi, bu organizmning o‘sish va rivojlanish sharoitlarini ta‘minlashda, gomeostazning shakllanishida sklet mushaklarining harakatlanish ehtiyoji organism rivojlangan sayin pasayib borishga moyil; bunga tarbiya xususiyatlari va turmush tarsi ham katta ta‘sir ko‘rsatadi; keksalikda bunga ehtiyoj juda past. Harakat ehtiyojining pasayishi bilan bir vaqtda ontogenezda organizmning qarish belgilari ko‘payib borayotgani kuzatiladi, bunda quyidagi bog‘liqlik aniqlangan: individning harakat faolligi nechog‘li past bo‘lsa, uning hajmida qisqarish qanchalik erta kuzatilsa, evolyusiya jarayonlari organizmning funksional imkoniyatlari, ijtimoiy faolligi torayishi shunchalik namoyon bo‘ladi. Jismoniy mashg‘ulatlarga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirish, harakatlar hajmini boshqarish ITI davrdagi dolzarb ijtimoiy vazifa bo‘libgina qolmay, asosiy umumbiologik muammo hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami), 2015 y., 36-son, 473-modda.
2. Ilin Ye.P. Psixologiya sporta. M.; 2009. 352s
3. Mamatov M.M. Sport psixologiyasi kursidan ma’ruza mavzulari va uning matni. T.;Universitet. 1999.
4. Radiyonov A.V/ Praktika psixologiy sporta. T.; 2008
5. Erdonov O.L. Ozdorovitel'naya fizicheskaya kultura v sisteme obrazovatel'nogo protsesa po fizicheskomu vospitaniyu studentov. Uchebnoye posobiye T.; 2012.